

SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE CONVECÇÃO FORÇADA EM CAVIDADES QUADRADAS COM O USO DO SOFTWARE OPENFOAM®

Hugo K. Noel¹, Felipe P. Mariano¹, Andreia A. Nascimento¹

*¹Laboratório de Engenharia Térmica e de Fluidos (LATEF), Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG)
Av. Esperança, Campus Samambaia, Al. Ingá, Prédio B5, CEP: 74.690-900 – Goiânia/Goiás, Brasil.*

Resumo. No presente trabalho, objetiva-se utilizar modelos numéricos do software OpenFOAM capazes de simular o comportamento da dinâmica da movimentação de ar em espaços refrigerados e climatizados. Metodologicamente, foram formuladas equações de balanço de massa, quantidade de movimento linear e energia, incluindo modelos de turbulência quando necessários. Dois casos-teste presentes na literatura, cavidades com escoamento laminar e turbulento foram utilizados para validar os modelos utilizados. Os resultados indicam que a modelagem computacional permite prever com fidelidade a distribuição de temperatura, velocidade e pressão, bem como estimar o desempenho energético dos equipamentos. Conclui-se que o OpenFOAM® é uma ferramenta robusta para simular sistemas de Aquecimento, Ventilação, Ar-Condicionado e Refrigeração (HVAC-R) e que a abordagem adotada pode auxiliar na concepção de projetos e dimensionamento de equipamentos mais eficientes e na minimização dos impactos ambientais.

Palavras-chave: OpenFOAM. Dinâmica dos Fluidos Computacional. Escoamentos em cavidades quadradas.

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por soluções eficientes e sustentáveis no setor de climatização, tanto em sistemas de refrigeração quanto de ar-condicionado, tem impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias e a otimização dos processos existentes. Estes sistemas desempenham um papel crucial em diversas indústrias, como alimentícias, de saúde e transporte, e são responsáveis por grande parte do consumo energético em edificações comerciais, industriais e residenciais. Em face dos desafios globais relacionados à eficiência energética e à sustentabilidade, a otimização de

sistemas de refrigeração e ar-condicionado tornou-se um dos focos de pesquisa e desenvolvimento no campo da engenharia térmica e de fluidos.

O uso de softwares de simulação, como o OpenFOAM, que é uma ferramenta para a dinâmica dos fluidos computacional (DFC) livre, aberta e gratuita, pode ser utilizado para estudar e otimizar o comportamento desses sistemas, proporcionando um ambiente virtual onde diferentes configurações podem ser testadas sem a necessidade de produzir protótipos físicos dispendiosos.

Os sistemas tradicionais de climatização e refrigeração, embora eficazes, enfrentam limitações em termos de eficiência energética, controle preciso de temperaturas e integração com fontes renováveis de energia. Neste contexto, a modelagem computacional tem se mostrado uma ferramenta poderosa para a análise, simulação e otimização desses sistemas, permitindo não apenas a análise de desempenho, mas também a identificação de melhorias que podem ser implementadas nos projetos e nas operações desses sistemas.

O uso de ferramentas de simulação computacional, como o OpenFOAM, permite uma análise detalhada do comportamento de escoamentos de fluidos nos sistemas de refrigeração e ar-condicionado, o que seria difícil ou até mesmo impossível de realizar de maneira experimental ou prática em condições reais. Além disso, a modelagem computacional oferece a possibilidade de realizar testes em diferentes cenários operacionais, otimizando o processo sem a necessidade de modificações físicas, as quais costumam ser dispendiosas, nos sistemas. Este tipo de abordagem não só contribui para a redução dos custos de desenvolvimento, mas também promove a inovação em tecnologias mais eficientes e sustentáveis.

Além disso, a utilização de softwares como o OpenFOAM para otimizar sistemas de refrigeração e ar-condicionado está alinhada com as tendências atuais de digitalização e automação na engenharia. Com o aumento da complexidade dos sistemas modernos e a necessidade de um controle preciso de suas operações, a modelagem computacional se torna uma ferramenta indispensável para engenheiros e pesquisadores. A pesquisa proposta, portanto, contribui para o avanço do conhecimento na área de sistemas de climatização e refrigeração.

2 METODOLOGIA

2.1 Convecção forçada em regime laminar

A geometria da cavidade, as condições de contorno e os parâmetros físicos considerados nas simulações do presente artigo foram implementados de acordo com as mesmas configurações de Mioralli et al. (2017), para assim, proceder com a comparação e validação dos resultados. A cavidade modelada é exposta na Figura 1, tem relação altura(H)/largura (L) unitária, e um sistema

adicional de coordenadas “S” é proposto para determinar os cantos da cavidade. Sendo assim, a parede esquerda da cavidade denominada “A” está no intervalo $S = 0 - 1$, o piso denominado parede “B” está no intervalo $S = 1 - 2$, a parede direita, denominada “C” está no intervalo $S = 2 - 3$, e por último, o teto denominado parede “D” está no intervalo $S = 3 - 4$.

Figura 1. Esboço da cavidade (MIORALLI, 2017)

O escoamento foi assumido bidimensional, incompressível, permanente e laminar, com temperatura ($T_{entrada}$) igual a 299 K, e velocidade de entrada ($u_{entrada}$) igual a 1,0 m/s. As condições de contorno iniciais determinam a temperatura (T_w) no interior da cavidade, assim como das paredes, assumidas isotérmicas, igual a 300 K. A entrada do escoamento tem dimensão de 0,25 m e situada no canto superior esquerdo, já a saída, com a mesma dimensão, foi situada no canto inferior direito.

Assim, com as considerações físicas e condições de contorno do problema delimitadas, optou-se pelo uso do algoritmo “buoyantSimpleFoam” para a solução numérica das equações de continuidade, Navier-Stokes e da Energia (Çengel, 2007 e Silveira-Neto, 2020). De acordo com o material de apoio de OpenFOAM (2025) esse algoritmo foi desenvolvido para solucionar escoamentos permanentes, compressíveis e turbulentos podendo ser aplicado em casos de ventilação e refrigeração. Portanto, um passo importante da metodologia empregada concentrou-se em avaliar se este algoritmo resolveria satisfatoriamente o problema a ser validado, sendo este, incompressível e laminar.

De acordo com Mioralli et al. (2017) a independência da malha foi obtida com uma malha de 160 x 160 volumes no total dos quatro blocos, onde observou-se uma relação aceitável entre os tempos computacionais de simulação e resultados confiáveis. No presente estudo, com o intuito de avaliar a independência da malha gerada no OpenFoam, optou-se por um refinamento gradual, bidimensional e uniforme das dimensões da malha, sendo que, a primeira malha simulada teve dimensões 40 x 40, sendo incrementada posteriormente para 80 x 80, 160 x 160 e finalmente 320

x 320 volumes.

No trabalho de Mioralli et al. (2017) os parâmetros que são variados a fim de observar o desenvolvimento do escoamento são os números de Reynolds (Re) e de Prandtl (Pr), obtendo-se seis variações possíveis para as simulações. Então, para cada combinação de Re e Pr , são gerados graficamente os campos de velocidade, de temperatura e as linhas de corrente para visualização do comportamento de cada escoamento simulado.

2.2 Convecção forçada em regime turbulento

Nesta seção, foi realizada uma comparação dos resultados obtidos no presente trabalho com os dados experimentais e numéricos disponíveis em Youssef et al. (2016), que investigaram o desempenho de sistemas de ar-condicionado em um ambiente bidimensional utilizando o software ANSYS Fluent.

A sala modelada por Youssef et al. (2016), vide Fig. 2, tem altura de 2,44 m e largura de 2,44, uma entrada de ar situada no canto superior esquerdo definida com 2,1 cm, e uma saída de ar localizada no canto inferior direito definida com 8,0 cm. Além disso, a parede esquerda da cavidade é denominada por “Wall 1”, a parede direita denominada por “Wall 2”, o piso denominado por “Floor” e o teto por “Ceiling”.

Figura 2. Esboço da sala (YOUSSEF, 2016)

A velocidade de entrada do ar $u_{entrada}$ foi definida em 0,80 m/s, a temperatura do ar de entrada $T_{entrada}$ foi definida em 10 °C. O fluxo térmico foi definido em 25 W/m² através das paredes e 60 W/m² através do teto. Os modelos de turbulência utilizados nas simulações foram configurados de acordo com as especificações do estudo de Youssef et al. (2016). Isso envolveu a escolha do modelo RNG $k - \epsilon$, que é adequado para simulações de escoamentos turbulentos com gradientes térmicos significativos.

De acordo com Youssef et al. (2017) a independência da malha foi obtida com uma malha de 44 x 44 volumes não uniformemente distribuídos, onde observou-se uma relação aceitável entre

os tempos computacionais de simulação e resultados confiáveis. No presente estudo, com o intuito de avaliar a independência da malha gerada no OpenFoam, optou-se por um refinamento, bidimensional e uniforme das dimensões da malha, sendo que, a primeira malha simulada foi de 176 x 176 e finalmente 352 x 352 volumes.

A temperatura inicial da sala é imposta com o valor de 300 K. Adicionalmente, adota-se para as paredes uma condição de não escorregamento, ou seja, a velocidade tende a zero na interface do escoamento com a cavidade. Para a pressão, adota-se um campo inicial igual à pressão atmosférica.

Para as configurações de turbulência adotou-se o modelo de turbulência RNG $k - \epsilon$ com os coeficientes apresentados na Tab. 1.

Tabela 1. Coeficientes do modelo de turbulência

Modelo	C_μ	C_1	C_2	C_3	β	η_0	σ_k	σ_ϵ
RNG $k-\epsilon$	0,0845	1,42	1,68	0,00	0,012	4,39	0,7194	0,7194

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Convecção forçada em regime laminar

A análise dos resultados obtidos consistiu na comparação entre as linhas de corrente geradas pela simulação do modelo deste estudo, implementada no algoritmo “*buoyantSimpleFoam*”, com as linhas de correntes apresentadas por Mioralli et al. (2017). As linhas de corrente mostradas na Fig. 3 são dos escoamentos com número de Reynolds 50, 100 e 500, todos com o número de Prandtl igual a 5,0.

Na análise comparativa entre as linhas de corrente geradas pelas simulações destas simulações, mostra-se que as mesmas são similares àquelas produzidas por Mioralli et al. (2017). O incremento do número de Reynolds revelou o aumento das recirculações nos cantos inferior esquerdo e superior direito, assim como, o surgimento de uma recirculação maior na parte central da cavidade, para Reynolds 100 e 500 em consonância com Mioralli et al. (2017).

Nos campos de velocidade obtidos, demonstra-se a presença de maiores magnitudes de velocidade ao longo do escoamento de ar, que entra pela parte superior da cavidade e sai através do canto inferior esquerdo. Para Reynolds 50, as componentes da velocidade têm um decaimento no centro da cavidade, voltando a crescer próximo da saída. Para Reynolds 100 e 500, percebe que o escoamento apresenta menores velocidades nas recirculações e próximo aos cantos da cavidade em conformidade com o que também mostrou Mioralli et al. (2017).

Figura 3. Comparativo entre linhas de corrente, com $Pr=5,0$. Presente trabalho, à esquerda, coloridas com a magnitude de velocidade, Mioralli et al. (2017) à direita. a) $Re = 50$; b) $Re = 100$; c) $Re = 500$. Produzido pelos autores à esquerda e Mioralli et al. (2017) à direita.

Na Fig. 4, comparou-se os isocontornos de temperatura obtidos em seis variações entre número de Reynolds e Prandtl simuladas com aqueles disponíveis no trabalho de Mioralli et al. (2017).

Figura 4. Isocontornos de Temperatura. a) $Re = 50$, $Pr = 0,7$; b) $Re = 50$, $Pr = 3$; c) $Re = 50$, $Pr = 5$. Produzido pelos autores à esquerda e Mioralli et al. (2017) à direita.

Na observação direta, na Fig. 4, dos isocontornos de temperatura obtidos no presente trabalho mostra a similaridade com os dados de Mioralli et al. (2017). Para $Re = 50$ e $Pr = 0,7$ a distribuição espacial da temperatura é moderada exceto próximo à entrada de ar. Variando-se Pr para 3,0, nota-se uma maior distribuição da temperatura no interior da cavidade e os gradientes de temperatura na entrada e na saída. Para $Pr = 5,0$ os gradientes próximos da entrada e da saída ficam mais intensos.

Já para $Re = 500$ (Fig. 5), o aumento do número de Pr faz com que os gradientes de temperatura se tornem mais intensos, notadamente próximo às paredes e das regiões de entrada e saída. Mioralli et al. (2017) comenta que na zona de interface entre o fluxo de ar e a recirculação central existe um gradiente de temperatura acentuado, o que é um indicativo de troca de energia térmica entre o fluido de entrada e a zona de recirculação.

Figura 5. Isocontornos de Temperatura. g) $Re = 500$, $Pr = 0,7$; h) $Re = 500$, $Pr = 3$; i) $Re = 500$, $Pr = 5$. Produzido pelos autores à esquerda e Mioralli et al. (2017) à direita.

3.2 Convecção forçada em regime turbulento

A análise dos resultados obtidos consistiu na comparação entre os perfis de velocidade e temperatura gerados nas simulações do modelo do presente trabalho de escoamentos turbulentos e os perfis apresentados por Youssef et al. (2016). Os perfis de velocidade e temperatura do escoamento são mostrados na Fig. 6. A análise comparativa entre os perfis de velocidade e temperatura gerados pelas simulações do presente trabalho mostra similaridade com os resultados obtidos por Youssef et al. (2016) para malhas refinadas com 176×176 e 352×352 volumes.

Figura 6. Perfis de velocidade (esquerda) e perfis de temperatura (direita).

O contorno da velocidade média do escoamento dentro da cavidade é apresentado na Fig. 7.

Figura 7. Comparativo das linhas de contorno de velocidade. a) 176 x 176; b) 352 x 352. Produzido pelos autores à esquerda e Youssef et al. (2016) à direita.

Por fim, são comparados os isocontornos de temperatura obtidos nas simulações com aqueles fornecidos por Youssef et al. (2016), Fig. 8.

4 CONCLUSÕES

Os dados obtidos até o presente momento indicam a possibilidade de se investigar mais a fundo a influência do tratamento dado às regiões de interface entre o escoamento e as paredes,

com o intuito de entender como o refinamento de malha e o tipo de tratamento de parede para o modelo de turbulência escolhido interferem nos resultados de grandezas tais como: número de Nusselt, fluxo térmico local e coeficiente de transferência de calor por convecção, por exemplo.

Figura 8. Comparativo das linhas de isocontorno de temperatura. a) 176 x 176; b) 352 x 352. Produzido pelos autores à esquerda e Youssef et al. (2016) à direita.

Espera-se ainda avançar na otimização desses modelos 2D transientes e turbulentos de resfriamento, através da modificação de parâmetros de posição relativa do objeto em relação as entradas e saída de ar. Para tanto, deve-se utilizar as técnicas de planejamento fatorial. Oportunamente, objetiva-se conseguir avançar para o tratamento das mesmas condições de escoamento, porém em simulações 3D.

REFERÊNCIAS

- MIORALLI, P. C. Analysis of laminar forced convection inside a square ventilated cavity using the OpenFOAM®. *Engenharia Térmica (Thermal Engineering)*, v. 16, n. 1, p. 66–74, 2017.
- YOUSSEF, A. A. et al. Studying comfort in a room with cold air system using computational fluid dynamics. *Ain Shams Engineering Journal*, v. 9, n. 4, p. 1753–1762, 2018.
- ÇENGEL, Y.A. *Mecânica dos Fluidos*. São Paulo, SP, Brasil, McGraw-Hill Ed, 2007.
- SILVEIRA NETO, A. *Escoamentos turbulentos: análise física de modelagem teórica*. Uberlândia, MG, Brasil, Composer Ed, 2020.